

ANIVERSARIO

ISSN 0798-1171

Depósito legal pp. 197402ZU34

Esta publicación científica en formato digital
es continuación de la revista impresa

REVISTA DE FILOSOFÍA

I. 50° Aniversario de Revista de Filosofía

II. Ontognoseología, Lenguaje y Realidad

III. Eticidad: Conflictos, Diversidades y Derechos

IV. Pensamiento Educativo: Aplicaciones y Contextos

V. Ensayos

Centro de Estudios Filosóficos
"Adolfo García Díaz"
Facultad de Humanidades y Educación
Universidad del Zulia
Maracaibo - Venezuela

**N°Especial
2022**

Revista de Filosofía
Vol. 39, N° Especial, 2022, pp. 518 - 533
Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela
ISSN: 0798-1171 / e-ISSN: 2477-9598

Filosofía para Niños: un encuentro escolar

Philosophy for Children: a School Encounter

Sebastián Galvis Arcila

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9326-8265>

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Manizales - Colombia

sgalvisarci@uniminuto.edu.co

Resumen

Este trabajo está depositado en Zenodo:
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6461776>

En este trabajo se reseña la importancia de un aprendizaje basado en la pregunta como estrategia cognitiva para favorecer la actividad del pensamiento de los niños, en un sentido complementario al aprendizaje cotidiano mediado por la experiencia y por la acción y repetición. Por lo tanto, es necesario considerar la educación como un sistema complejo en el que el trabajo pedagógico se orienta a la visión integral del ser humano. Así se muestra la experiencia en la implementación de la metodología de filosofía para niños (FpN) con estudiantes de cuarto de primaria de una institución educativa pública de Arauca, corregimiento de Caldas (Colombia). La interpretación de los datos se realizó a partir de un diseño fenomenológico-hermenéutico que proporcionó recursos para identificar las bondades pedagógicas de la pregunta respecto a la actitud de los estudiantes, la capacidad argumentativa y la estimulación cognitiva.

Palabras clave: Filosofía para niños; educación; grupos de indagación.

Abstract

This work outlines the importance of question-based learning as a cognitive strategy to promote children's thinking activity, in a complementary sense to everyday learning mediated by experience and by action and repetition. Therefore, it is necessary to consider education as a complex system in which the pedagogical work is oriented to the integral vision of the human being. This shows the experience in the implementation of the philosophy for children (FpN) methodology with fourth grade students of a public educational institution in Arauca, Caldas (Colombia). The interpretation of the data was carried out from a phenomenological-hermeneutical design that provided resources to identify the pedagogical benefits of the question regarding the attitude of the students, the argumentative capacity and the cognitive stimulation.

Keywords: Philosophy for children; education; inquiry groups.

Recibido 26-11-2021 – Aceptado 14-03-2022

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional
(CC BY-SA 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

Introducción

Este artículo basado en un estudio con enfoque cualitativo deriva de la experiencia con un grupo de 36 estudiantes (12 de género masculino y 24 femenino) con edades entre 9 y 11 años de una institución educativa pública del corregimiento de Arauca, perteneciente al municipio de Palestina (Caldas); que tiene una media de temperatura de 29° centígrados. El trabajo muestra el énfasis desde una educación centrada en la persona según lo promueve el enfoque humanista, en detrimento de posturas empresariales y a menudo, capitalistas que anteponen el interés por el programa académico al bienestar de los estudiantes.

La intervención se realizó con un grupo de cuarto grado de básica primaria de la institución Monseñor Alfonso de los Ríos, en la que previa programación con administrativos y planta docente se llevó a cabo un encuentro pedagógico basado en filosofía para niños (FpN) tal y como lo presenta la bibliografía^{1 2 3} donde los estudiantes en rango de edad entre 9 y 11 años desarrollaron habilidades de indagación e investigación; de trabajo colaborativo y de apropiación de contenidos curriculares relacionados con las asignaturas de ética y religión.

Como experiencia significativa puede describirse con intereses educativos y psicopedagógicos. Se muestra el fortalecimiento de la actitud para el aprendizaje escolar a partir de la reflexión y en ausencia de los esfuerzos programáticos por hacer distintas actividades que a menudo saturan al estudiante y pueden ser distractores infructuosos. Hacer filosofía con niñas y niños (en adelante niños), significó una oportunidad para incentivar la participación, las habilidades investigativas, apertura actitudinal al aprendizaje, trabajo colaborativo, destrezas argumentativas tanto como socializadoras y dominios conceptuales que emergieron producto de la práctica realizada en una sesión de trabajo que se llevó a cabo a finales del año 2019 en el marco de un proyecto sobre FpN e inclusión educativa.

Diálogo educativo

Se mira el grupo de estudiantes como una comunidad de indagación, donde es posible abordar la idea de filosofar a temprana edad y a partir de la necesidad de trabajar con el pensamiento en construcción de alternativas y posibilidades, tránsitos y emergencias; por cuanto se estima en el encuentro grupal de naturaleza pedagógica, que existe un componente de incertidumbre provechoso que es asumido desde un método de trabajo estructurado como sistema dinámico que requiere aprovecharse al máximo para reflexionar antes, durante y después de la realización de la práctica.

Primer momento

Puede ser definido como el momento de apertura, es el tiempo dedicado a la novedad donde se establecen las reglas de juego en coordinación con cada uno de los estudiantes. Así, en diálogo abierto partiendo de una sistematización de los aportes del grupo, se redactaron las normas a observar durante las casi cuatro horas de trabajo. Partiendo de la siguiente

¹ LIPMAN, Matthew; SHARP, Ann Margaret. *La filosofía en el aula*. Ediciones de la Torre, 2002.

² GIRALT, Eudaldo Forment. *Enseñanza de la filosofía en la educación secundaria*. Ediciones Rialp, 1991.

³ MILLAN ESPITIA, Andrés. *Filosofía para niños: una reflexión educativa desde la creatividad*. 2010.

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

premisa: el encuentro debe ser espontáneo y agradable. Cada una de las normas escritas en el pizarrón, se visibilizó para indicar su observancia durante las actividades, e incluso, más allá del tiempo de duración de la sesión según lo expuso posteriormente la docente de aula con la intención de mantener las normas en vigencia.

Segundo momento

Enseguida se presentó a todo el equipo una historia ejemplar en imágenes “El Buen Samaritano” de Pelegrín Clavé y otras imágenes de ese relato encontradas en la web. Es de especial mención que este tipo de relato no hace parte del currículo de FpN, empero, se trata de una narrativa altamente reflexiva, ética y con matices psicológicos particularmente interesantes para trabajar en un contexto comunitario⁴, puesto que al fin de cuentas las parábolas de Jesús hacen parte de una tradición oral vinculada a la educación social del pueblo judío.

Tras indagar por el contenido de las imágenes de ese relato, se procedió a hacer lectura del texto y para ello se entregó una copia a cada participante. Para la redacción del escrito se usó la estrategia de transformaciones lingüísticas a fin de hacerlo más claro y entendible; el texto fue leído por segmentos asignados a varios de los participantes y posteriormente se indagó: ¿Qué preguntas les surgen de lo leído? Para esto realizamos por segunda vez la lectura asignando a otros niños el uso de la palabra. Luego, por afinidad interpersonal se conformaron equipos de trabajo donde los estudiantes compartieron sus expectativas y puntos de vista según iban escuchando y expresando otras preguntas. Con esta discusión que fue grabada en formato video con el consentimiento de padres y directivos de la institución; se indicó a cada equipo que organizara una representación de la historieta del buen samaritano, para lo cual, se prepararon durante 12 minutos a fin de hacer una puesta en escena tipo dramatización. Con la participación de todos los equipos, pudo evidenciarse el dominio conceptual y reflexivo adquirido por los niños a partir de múltiples interpretaciones e ideas.

En el siguiente momento, se llevó a cabo la evaluación de la sesión con la totalidad del grupo, allí se identificaron algunos aprendizajes adquiridos desde la interacción con las imágenes, con la lectura, con las opiniones de los demás compañeros, con la realización del performance y con las respuestas generadas a cada uno de los interrogantes que surgieron. El modelo de FpN destaca la importancia de identificar aquellas estrategias que promueven la participación y la indagación reflexiva de los niños a temprana edad. Siendo la escuela un escenario adecuado para este tipo de iniciativas, se trabajó el principio de indagación; sobre las preguntas, nos centramos en aquellas que mostraban una capacidad de interpelación por cuanto son la base para el desarrollo del pensamiento crítico y responsable⁵.

Los niños hicieron preguntas clarificadoras del tipo: ¿Por qué el médico no ayudó al herido?, otras preguntas investigativas como: ¿Qué hace que alguien sienta deseos de ayudar a un desconocido?, y otras metacognitivas como: ¿En qué momento pasa lo mismo con

⁴ ROMERO, G. *Hacia la pedagogía del contexto. El proyecto filosofía para niños y niñas en el clima social de aula*. Madrid: Universidad de Alcalá. 2005

⁵ ACCORINTI, Stella. *Filosofía para Niños: Introducción a la teoría y la práctica*. Ediciones Manantial, 2015.
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional
(CC BY-SA 4.0)

nosotros cuando vamos por el camino de la vida? Con esto, hubo cuestionamientos de exploración y de perspectiva que fueron registrados de acuerdo con los tiempos dados para ello. De lo que se infiere que es necesario brindar espacios para interrogarnos y para hacernos preguntas ⁶ con el fin de encontrar que los niños desarrollan un pensamiento crítico basado en la pedagogía de la indagación, permitiendo que ellos se construyan en tanto personas capaces de reflexionar y argumentar, y de hacer crítica sobre el entorno y sobre sí mismos, puesto que con un nivel creciente de autocritica los estudiantes tienden a adquirir habilidades en la toma de decisiones.

Momento de cierre

El cierre se dio alrededor del eje pedagógico de convivencia desde una posibilidad investigativa, esto es, desde la pedagogía de la pregunta que es tan antigua como la educación socrática. Para esto se propuso la cuestión ¿Cómo podemos vivir juntos? Ante este hecho, los participantes dieron respuestas significativas que se fundamentaron en el fortalecimiento sinérgico de sus habilidades intelectuales, tal y como se pretende por el currículo de FpN⁷ donde la temática central se elabora sistemáticamente a partir de los valores culturales, los derechos humanos, las normas consensuadas, las percepciones de mundo y la identidad individual y colectiva. En ese sentido, como lo indica⁸ se evidenció una forma de aprendizaje creativo y ético en uso de la narrativa, el juego, el arte, la dramatización y el acto conversacional; todo ello, en procura de la estimulación de las habilidades asociadas al pensamiento.

Momento evaluativo

Con el objetivo de reflexionar en el encuentro, los participantes en reconocimiento de la actividad y rol en la comunidad de diálogo identificaron su vinculación con los propósitos enmarcados en los valores y la convivencia; en ese sentido hubo un tiempo de discusión respecto a la función de la pregunta, esto es, sobre la importancia de formular preguntas para generar posibles respuestas. En esta misma dirección, en la incorporación de esa actitud interpelante por parte de los niños, se identificó un desplazamiento anímico desde la pasividad conductual a un dinamismo en la intención de hacer otras preguntas. Esta fue una consideración que emergió desde el interés y la participación que constituyó la sesión desde el comienzo.

La formación de un grupo de indagación fue madurando de a poco a través de la comunicación entre los participantes, hasta hacerse incluso independiente del acompañamiento profesoral; esto, respecto a la autoorganización que fue elaborándose como función grupal representativa dentro del aula y a través del diálogo instaurado ⁹. Por

⁶ FLORES DEL ROSARIO, Pablo. ¿Qué significa aprender? Preguntar, pensar, aprender desde la mirada de filosofía para niños. *Praxis & Saber*, 2019, vol. 10, no 23, p. 39-59.

⁷ KOHAN, Walter; WAKSMAN, Vera. ¿Qué es filosofía para niños?: ideas y propuestas para pensar la educación. 1997.

⁸ MATTHEWS, Gareth B. *El niño y la filosofía*. Fondo de Cultura económica, 2014.

⁹ LIPMAN, Matthew. *El lugar del pensamiento en la educación: Textos de Matthew Lipman*. Ediciones Octaedro, 2016.

lo cual, es necesario a continuación, desarrollar el tema desde una perspectiva explicativa sobre cada uno de los aspectos mencionados de manera resumida y descriptiva.

Aprender con la pedagogía de la pregunta

Para que tenga lugar un encuentro con múltiples experiencias entrelazadas en contexto educativo, fue necesario partir de la premisa de “los niños como constructores de su educación”, por cuanto ellos mismos dispusieron de la organización logística del espacio y organizaron los materiales según su preferencia. A través de sus pertinentes consideraciones, la socialización de las normas se engranó desde sus proposiciones de los estudiantes generando un impacto positivo que se tradujo en la observancia adecuada de las reglas establecidas y una actitud compartida de respeto por el hacer del grupo. Algunas de las normas que propusieron los niños fueron:

- No hacer cosas distintas a las relacionadas con el trabajo grupal
- Intentar hacerlo todo de la mejor manera posible
- No distraerse en cosas diferentes a las que tienen que ver con el propósito grupal
- Escuchar y saber respetar lo que dicen los demás
- Prestar mucha atención a lo expresado por los compañeros
- Participar activamente. Hablar a menudo
- Hacer buen uso del tiempo

Al intentar alcanzar el propósito de las normas convenidas, lo siguiente fue mostrar al grupo tal y como lo admite¹⁰ la pintura del buen samaritano y otras imágenes alusivas, para identificar sus presaberes y actitudes antes de hacer lectura del relato que fue adaptado convenientemente a la comprensión y el dominio del lenguaje de estudiantes de cuarto grado. Tras la realización de la lectura de esa historia ejemplar, se propusieron las siguientes preguntas generales: ¿Qué piensas de esta historia? ¿Ya la conocías? ¿Tienes alguna pregunta sobre la historia? ¿Piensas en algo con lo que puedas relacionar el cuento?

Con esta oportunidad inicial en referencia a estos cuestionamientos, se conformaron por cercanía y afinidad los grupos de trabajo que estuvieron integrados por aproximadamente 5 o 6 estudiantes. Con ayuda de una considerable cantidad de post-it, se hizo la invitación de hablar al respecto para luego redactar, el objetivo fue escribir respuestas y hacer nuevas preguntas al interior de cada equipo, con la intención de dar solución en uso de la discusión grupal. En la mediación profesoral realizada en este momento se levantó información relevante en diarios de campo para sistematizar la experiencia desde una perspectiva psicopedagógica; algunas de esas notas se comparten en este texto.

Posteriormente se indicó a los participantes que eligieran algunas preguntas centrales que respondieran a aspectos de su preferencia, para que cada equipo las usara como material de reflexión en el momento de finalización. Algunas de las preguntas que se redactaron por los 7 equipos conformados, se comparten a continuación:

- ¿Por qué el médico y el sacerdote no ayudaron al herido?

¹⁰ VIGOTSKY, Lev. “La psicología del arte. Barcelona”. Paidós. 2006

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

- ¿Por qué a veces no ayudamos a los que nos necesitan?
- ¿Qué siente una persona a punto de morir?
- ¿Por qué el viajero le ayudó tanto sin conocer al herido?
- ¿Qué se puede hacer para salvar la vida de una persona?
- ¿Qué se necesita para ayudar a otro?
- ¿Cómo se siente la compasión por los demás?
- ¿Podemos ser como el viajero o como el herido?
- ¿Podemos sentir compasión también por los animales?

A la luz de los contenidos derivados de la resolución de estas preguntas, se comprende la oportunidad concreta de hacer filosofía para niños, y, continuando con la ruta hasta aquí trazada, el fundamentar el trabajo grupal en una lectura que integra el inconsciente colectivo, facilitó el modo como los lectores pudieron identificarse con el relato, hecho del cual se desprendió la actitud atencional que mostraron los estudiantes en la sesión al hacerse partícipes y manifestar asombro mientras aprendían. En ese contexto motivacional de interacción espontánea, la propuesta de formular preguntas mejoró la razón de ser de los grupos de indagación, aspecto determinante para los niños en perspectiva evolutiva, ya que se empezaron a fundamentar las habilidades para el desarrollo de una actitud investigativa expresada en la discusión generada sobre las preguntas.

El interés de los estudiantes por hacer reflexión de esa lectura se inicia con la verosimilitud entre el argumento del cuento y sus experiencias propias o las previamente escuchadas. Por ello, algunas de las preguntas fueron construidas a partir de contenidos que les eran conocidos o en cierto modo familiares al acercarse al argumento principal. La experiencia en este punto se aborda en perspectiva cognitiva, como un ejercicio de contrastación entre la ficción y la realidad, del que desprende la integración de elementos de ambas dimensiones; el puente que permite este encuentro es la pregunta en la posibilidad de acomodar ideas nuevas y de implicar a los niños en una forma distinta de aprendizaje por descubrimiento, donde la reflexión se sobrepone a los atajos respondientes y permite dinámicas de pensamiento elaboradas en las que dicha reflexión es vía de conocimiento cuyo vehículo principal es la interrogante.

De esta manera, cuando pregunta y diálogo propenden por establecer un tipo de relación educativa, los niños se ayudan entre sí al expresar ideas y conceptos que conforman su juicio de manera gradual; la indagación como elemento investigativo abrió una ventana a la traducción de un contenido estético y filosófico a pensamientos éticos de mundo relativos a la capacidad de raciocinio¹¹ evidenciada regularmente en los encuentros de FpN. Es de resaltar que muchas de las preguntas fueron direccionadas a un lugar común desde preocupaciones compartidas; este hecho se describe como una tendencia colectiva del pensar infantil con variaciones y semejanzas determinantes en la forma de relacionarse de los estudiantes con el todo y sus partes. El método inductivo posibilitó la toma de decisiones respecto a la forma de responder a las preguntas, y para ello contrastaron las premisas y

¹¹ DÍAZ, Liliana Andrea Mariño; CORTÉS, Oscar Pulido; MORA, Lola María Morales. Actitud filosófica, infancia y formación de maestros. *Praxis & Saber*, 2016, vol. 7, no 15, p. 81-101.

discutieron constructivamente a fin de hallar la idea fundamental de cara al tema en cuestión.

Este método al suponer la implicación de distintos procesos psicológicos básicos y superiores, permitió la adaptación de un pretexto visual que resaltó la idea inicial sobre la que se soportaría toda la sesión. Una imagen como relato que suscita la necesidad de entenderse; la pintura de Pelegrín Clavé que habla sin palabras ni signos ortográficos (ver Foto 1), pero genera ideas e inquietudes. Los niños aceptaron la invitación de hablar sobre aquella obra capaz de retratar una experiencia humana que refiere al dolor y el cuidado: ¿Qué ven allí? Bastó esa pregunta para alcanzar el propósito de la pintura: generar emoción y reflexión.

Foto 1. Pintura de Pelegrín Clavé. 1838. *El buen samaritano*. Real Academia Catalana de Bellas Artes de San Jorge.

Es la capacidad de maravillarse con aquello que sucede en el mundo de la vida, el rasgo que ha de elaborarse en una educación que promueve el pensamiento; un estilo educativo que ha sido trabajado por varios autores¹² ¹³. La actitud de perplejidad permite que se generen estrategias para remediar de distintas formas aquello que produce el asombro; dentro del “habitus” del aprendizaje que coordina funciones tanto cognitivas como metacognitivas, el aprendizaje se enmarca en la construcción de nuevas ideas, interrogantes y tránsitos posibles que facilitan la comprensión del estímulo novedoso. Esta idea puede entenderse desde las respuestas que convenientemente los niños fueron construyendo frente a la pintura del buen samaritano. Por ejemplo, esto es algo de lo que infirieron: “Esa es la historia de una persona herida que necesitó ayuda. Ahí se puede ver que lo están ayudando para que se pueda aliviar” o “Es una pintura de tiempos antiguos que nos enseña a ayudar a los que lo necesitan”.

De esta forma los niños fueron acercándose a la solución de la pregunta general y con ello, a la narrativa, y lo hicieron en apertura al diálogo sobre la relación posible entre el herido y el cuidador que, entre otras, pudo generar las siguientes ideas: “Las personas somos

¹² IBÁÑEZ GARCÍA, Édinson Hernán. *Influencia de los instrumentos lúdicos para el desarrollo de capacidades cognitivas en la filosofía para niños*.

¹³ KOHAN, Walter Omar. *La escuela pública apuesta al pensamiento*. Homo Sapiens Ediciones, 2017.

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

vulnerables, podemos tener heridas externas o internas” y en cualquiera de los casos “todas las personas necesitamos de alguien que ayude cuando nos lastimamos”. Con esta forma de leer una pintura, se puede inferir que el aprendizaje no viene del registro perceptual, sino del diálogo que puede hacerse con el objeto o situación concreta¹⁴. Además, siguiendo a Oullet¹⁵ los grupos de indagación en tanto colectividades de reflexión soportan el aprendizaje sobre una base conocida para la educación actual: generar asombro en el estudiante como posibilidad para la formulación de preguntas que guían el interés hacia resultados experienciales; un concepto cercano a la definición de aprendizaje.

Como ya se mencionó, los niños observaron con detenimiento la imagen antes de conjeturar, iniciar la conversación y cruzar ideas preliminares. La discusión se hizo profunda al realizar lectura grupal, ya que pasaron de un momento de perplejidad a uno de interpretación, y fue en ese momento de ejercicio cognitivo en el que se analizaron actitudes concretas de los personajes de la historia, sus formas de pensar y también las categorías que les ayudaron a los niños a comprender lo leído. Conceptualmente Gonzales, Herrera y Díaz¹⁶ resaltan el momento pedagógico que se da a través de la indagación: La pregunta investigativa, la búsqueda de opciones razonables, la interpretación y formación de nociones y conceptos, así como la disertación para sostener hallazgos.

Es parte del análisis de esta experiencia enfatizar en la importancia de la reflexión pedagógica y la indagación grupal como procesos poco usados en la escuela; problematizar esta idea es mostrar una propuesta diferente a la de una educación que se centra en contenidos, es marcar diferencia desde un aprendizaje que responde a necesidades reales, de personas reales y que prioriza la estrategia de enfrentar la incertidumbre resolviendo inquietudes, dudas y problemáticas. El punto de partida de este aprendizaje es la conciencia del desconocimiento por cuanto se desea saber lo que aún no se conoce. La transmisión de conocimiento es inoperante cuando no se da un enganche motivacional y atencional, y por ello la superación de la idea de la enseñanza programática que termina por limitar las disposiciones para el aprendizaje, es un reto generalizado que naturaliza ejercicios pedagógicos y lógicas secuenciales que no se piensan lo suficiente para intentar transformar el interés por aprender. Sin embargo, cuando el aprendizaje se libra de inercias y repeticiones irreflexivas, empieza a adquirir condiciones espontáneas que favorecen la construcción crítica en diálogo permanente consigo mismo y con los demás.

La escuela tal y como se presenta en el sistema latinoamericano ha tomado distintas formas durante las últimas décadas, alternando entre objetivos curriculares, logros, aptitudes, metas y competencias que siguen persiguiendo beneficios sobre la base de la magistralidad y el enciclopedismo¹⁷. Pero en su adaptación a las realidades sociales, en el auge de modelos educativos contemporáneos, se distinguen esfuerzos en la reproducibilidad del saber a corto plazo, y en la apropiación de códigos conductuales que alimentan

¹⁴ UNESCO. *Enseñanza de la filosofía en los niveles preescolar y primario. Enseñanza de la Filosofía en América Latina y el Caribe*. 2009. 20

¹⁵ OUELLET, David-Anthony. *La philosophie pour enfants et le développement du respect*. 2019.

¹⁶ ESQUIVEL GÁMEZ, Ismael. *Los Modelos Tecno-Educativos, revolucionando el aprendizaje del siglo XXI*. 2014. Pp. 73-83

¹⁷ ARBONES, Gloria, et al. *Filosofía en la escuela: la práctica de pensar en las aulas*. Editorial Laboratorio Educativo, 2005.

perspectivas culturales en sentido de un mercantilismo informático. Las mallas curriculares dicen aquello que “hay que saber” en detrimento del interés por el conocimiento y las formas en las que podemos generarlo. A pesar de disponer de un discurso probado sobre la forma de gestionar el saber a través de la investigación, la realidad muestra cierta resistencia en los programas educativos¹⁸ que limitan las posibilidades del pensamiento científico.

Respecto a las mallas curriculares en varios países de Latinoamérica, son estructuradas desde una visión cerrada del conocimiento como producto dado; y en ese sentido, se desarticulan de las dinámicas socioculturales que son transitorias y cambiantes. Para este caso se considera que esa programación pesada del saber no favorece el descubrimiento y otras formas de apropiación; esto renombra una vieja crítica a la educación tradicional que señala el objetivo de la receptividad como acto que sucumbe ante la incertidumbre en días post pandémicos como los que vivimos¹⁹. La receptividad del estudiante no puede atender los objetos móviles que solo pueden abordarse desde la mente maravillada por el aprendizaje que excita, inquieta, reflexiona dialógicamente y activa las capacidades cognitivas para tomar decisiones y resolver problemas concretos.

Por lo anterior, la categoría de habilidades comunicativas cobra importancia en tanto se identificó durante la sesión y permitió generar descripciones a profundidad: observar antes de leer y leer antes de escribir es una dinámica tradicional de aprendizaje que integra el repertorio cotidiano de los estudiantes al interior de las instituciones educativas. Sin embargo, visto en perspectiva de la FpN, constituye también un procedimiento de convergencia de las habilidades comunicativas: habla, escucha, lectura y escritura; una base para la aparición de otras habilidades comunicativas como la argumentación, comprensión, análisis, evaluación y creación de situaciones nuevas que abren la puerta a las oportunidades del pensamiento cuando los niños enfrentan retos y problemáticas con base en su interpelación, la que surge del contexto y de su vida misma, pues es allí donde se toman decisiones basadas en premisas y conjeturas que maduran en acciones de las cuales se habla a continuación.

- Observar, evaluar, escuchar y reflexionar sobre la información proporcionada.
- Recordar, leer comprensivamente, argumentar y juzgar
- Usar la información, hallar aplicabilidad, parafrasear y resolver situaciones emergentes
- Analizar, examinar al detalle aspectos estructurales en torno a un problema para identificar causales que permitan la aprehensión del contenido con el que se trabaja; de esta manera, los niños participaron de la discusión sobre la parábola del buen samaritano en busca de respuestas. En sus intentos, se percibió en general que las motivaciones de los participantes subyacían a las explicaciones que daban respecto a los comportamientos de los personajes en cuestión. Así mismo, percibimos que esta

¹⁸ GILABERT ALZÓRRIZ, Nerea. Una propuesta de Filosofía para Niños en el marco del currículo escolar. 2020.

¹⁹ ARGAS GARDUÑO, María de Lourdes, et al. “La importancia de la filosofía para niños en contexto de pandemia”, *Revista Relep-Educación y Pedagogía en Latinoamérica* 3.2 (2021): 63-83.

estrategia resultaba distinta y nueva para los niños, estableciendo así un modo de aprendizaje agradable anclado a la posibilidad de acción colectiva.

- Trabajar en equipo y concienciar.
- Comunicar las ideas sin temor a reproches.
- Justificar, hablar con otros y asumir los consensos grupales como posibilidad de cambio y aprendizaje
- Crear una versión auténtica del relato, como parte del diálogo propositivo y generador de alternativas para la solución de problemáticas cotidianas.
- Convivir en un espacio de aprendizaje desde el reconocimiento del flujo emocional propio y de los otros, que se da en el establecimiento de valores humanizadores como la dignidad, responsabilidad, pertenencia y la integración. Esta forma de convivir en el aula promueve el aprendizaje colaborativo y permite avanzar abordando temáticas comunes, propósitos e iniciativas fundamentadas en un acto comunicativo del aprendizaje.

Sobre estas acciones educativas se sostiene un trabajo de FpN que atiende las necesidades de aprendizaje y se aleja de posturas mercantilistas que ponen el interés en los programas y no en las personas. Centrarse en los niños es más importante, puesto que implica ofrecer experiencias y oportunidades de crecimiento personal y bienestar desde el diálogo reflexivo y el trabajo colectivo en construcción del pensamiento²⁰.

Por la anterior crítica a la educación privatizada que implica un ejercicio permanente de magistralidad y transmisibilidad de información, se asume que es una forma de negocio en la que persiste la deshumanización del acto educativo y su desconocimiento relacionado con categorías como el tacto pedagógico, el diálogo permanente y la generación de alternativas tocante a problemáticas comunes que invitan a pensar y a ser creativos en distintos contextos. Por otro lado, esta educación como ejercicio empresarial, normalmente desconoce la condición humana, las diferencias individuales y la formación centrada en la persona; todos estos, como aspectos que escapan a los intereses de estandarización. Ante este horizonte, los estudiantes incomprendidos en sus intereses por parte de las instituciones a las que pertenecen necesitan un interés integrador que potencialice sus capacidades. Por lo que se considera que, al brindar recursos y oportunidades concretas en contexto educacional, es como se puede construir una comunidad pensante, propositiva y dispuesta a generar transformaciones fundamentadas en estrategias consensuadas.

En este tipo de aprendizaje humanizado que se desarrolla a la luz del dialogo constante y focalizado en intereses prácticos, las comunidades de indagación -tal y como se conciben desde FpN- interactúan y sus participantes conviven en uso de preguntas y cuestionamientos sobre aquello que en principio es desconocido y complejo, pero luego, llega a ser objeto de reflexión por el modo como llegan a trabajarse las ideas en constante retroalimentación²¹. Tal aceptación de la inquietud es un avance significativo para las instituciones porque muestra realidades que no han de ser dimensionadas de otra forma.

²⁰ SAMACÁ BOHÓRQUEZ, Isabel. O Espírito Científico Na Primeira Infância. *Praxis & Saber*, 2016, vol. 7, no 13, p. 89-106.

²¹ DÍAZ, John Fredy Vélez, et al. Filosofía para Niños: De la teoría a las prácticas educativas. *Libros Universidad Nacional Abierta y a Distancia*, 2021, p. 1-171.

Como ejemplo, se menciona una de las respuestas escritas por uno de los equipos de trabajo: “seguramente las personas pasamos por momentos difíciles en distintos momentos de la vida, y es así como todos necesitamos de otros en ciertas oportunidades; puede que no sea siempre, pero a veces la vida tiene momentos de enfermedad y dolor que nos hacen querer ser salvados por un buen samaritano”.

Este tipo de consideraciones muestran el rumbo que los niños en ejercicio comunicativo toman al participar de la metodología, pues ofrece evidencia del enriquecimiento que proviene del trabajo grupal sobre las premisas de la indagación y la proposición. También se encontró un interés por la aplicación de la historia a sí mismos, como una forma de personalizar el contenido para comprenderlo. Analizar el comportamiento de los personajes conecta con el aprendizaje experiencial, lo cual brinda posibilidades de realizar otros encuentros de indagación sobre asuntos derivados de la discusión principal. Por lo tanto, se evidenció una forma comprensiva de leer en la infancia que debe ser rescatada y planteada como práctica de consideración teórica.

La educación filosófica y el desarrollo del pensamiento

En esta metodología de trabajo educativo, la dinámica constructiva sobre la cual se establece la comunidad de indagación permite el aprendizaje desde la emergencia de inquietudes en modo equiparable al que se da en un aprendizaje espontáneo, cotidiano o a través del juego. Es una emergencia por cuanto no puede controlarse por completo ni predecirse desde las planeaciones pedagógicas. En ese sentido, todo estará por descubrirse incluso por parte de los profesores que integran el diálogo con los estudiantes y facilitan la discusión. La parametrización del encuentro pedagógico contrarresta la generación del aprendizaje y el reconocimiento de la experiencia que hace del proceso educativo un sistema comunicativo abierto que promueve la interacción bidireccional entre los distintos actores, principalmente, entre los mismos estudiantes. Un sistema mejorado en el que convergen los sentidos y las emociones, los cuerpos y las formas de lenguaje que inspiran los hilos por los que se desprende la trama de la dinámica escolar. Se pretende que los niños hagan presencia y no solo que se presenten en el aula haciendo ajuste del modelo presencial. Lo que en realidad se pretende con esta iniciativa es ofrecer un aporte a las redes de interacción y que tenga lugar un avance significativo desde la acción grupal.

Al facilitar que los niños disfruten del diálogo, se alcanza la meta de la reflexión, porque se apunta con ello al descubrimiento de aspectos impensados que en perspectiva de la FpN toman matices experienciales sobre los cuales se han de establecer rutas de indagación. Sobre esta idea de trabajo grupal y comunicación, es que se entiende la forma de trabajo de la comunidad, a raíz de la expresión de interrogantes, porque con las preguntas se consideran las incertidumbres como posibilidad y reto del pensar. Al intentar resolver una cuestión específica, se manifiesta el pensamiento en uso de racionalidad, toma de decisiones y la valoración de objetos²², lo que mantiene sostenido el interés de los participantes. Dialogar con base en las preguntas formuladas con criterios específicos, aporta el avance grupal que proporciona un margen de trabajo sobre retos. Así el trabajo

²² RODRÍGUEZ, Rafael Antonio Velásquez. Dificultades para enseñar filosofía en una realidad escolar. *Cuestiones de Filosofía*, 2002, no 3-4.

cognitivo es regulado por la función comunicativa que a su vez aporta beneficios de aprendizaje en la medida en que se consigue una adaptación a la dinámica de indagación que permite desarrollar distintas habilidades como se muestra en la tabla 1.

Tabla 1. Habilidades de pensamiento desarrolladas en el encuentro de FpN

HABILIDADES DE PENSAMIENTO			
Investigación	Análisis	Razonamiento	Aplicación
Desarrollo de habilidades en perspectiva crítica	Elaboración de juicios a partir de procesos autocorrectivos	uso lógico de la información y la experiencia	Formulación coherente de los aprendizajes
Los participantes generan conjeturas respecto a estímulos como pintura, música y sus propias preguntas a partir de la observación, con el fin anticiparse a las consecuencias e imaginando situaciones	Se desarrollan conceptos como ayuda, amor, misericordia y servicio a partir de la ejemplificación y la comparación, lo que permite contrastar y clasificar ciertas conductas.	Se busca entender la relación del todo desde las partes para evaluar algunas características que ayudan a ampliar el contenido en uso de la razón. Ej. El propósito del buen samaritano como problema vital	Se describen e interpretan a profundidad los contenidos con el fin de traducirlos a un lenguaje actual y a distintas situaciones. Ej. El sentido de la pintura en la realidad escolar.

Lo que ocurre en un encuentro de FpN dista mucho de cómo se aborda la enseñanza tradicional, ante todo, por la ocurrencia de una interacción que pretende la expresividad, esto es, la intención de hacer más humano el proceso educativo con el ideal de una enseñanza que se piensa como experiencia, en la que se aporta y se aprende constantemente. Aquí se gestan variables importantes como la motivación, los intereses personales, la atención, el deseo, la manifestación del inconsciente colectivo, entre otros. En el encuentro grupal, se promueve la experiencia esencialmente humana, intencionada y menos instintiva, que asegura el encuentro con otros, con los pares y con aquellas personas con las que es posible interactuar y llegar a acuerdos y consensos.

Por lo tanto, aportar a los intereses grupales requiere de una alta motivación individual que compromete la atención e invita tanto a la proposición como al aprendizaje. Es un cometido pedagógico que siente y se conmueve con la experiencia propia y con la de los demás, por ello es una alternativa concreta que supera la frialdad de las relaciones cuando no se da suficiente cercanía interpersonal y el distanciamiento emocional limita la comunicación racional. Algo así intenta sugerir la parábola en cuestión, cuando muestra la vulnerabilidad del ser humano y su necesidad de ir por el mismo camino del que ha caído en desgracia para conmovearse y experimentar misericordia, o, en otros términos, para considerar la presencia del moribundo en un significativo acto que promueve la intención de ayuda que termina con esa soledad lastimera. Por ello una de las conclusiones a las que llegó el grupo de indagación es que “en algún momento todos somos hombres heridos y todos somos samaritanos”.

De acuerdo con estas ideas, el grupo de indagación busca terminar con la soledad del estudiante desde el ejercicio de la comunicación intencionada al escuchar, hacer ver, contradecir, suponer, apoyar y enfatizar distintos aspectos relevantes que se vuelven materia de interés para los niños. Esta experiencia aporta un sentido metodológico presente en los programas de FpN desde la práctica, la cual enriquece los vínculos en contexto escolar teniendo en cuenta la interacción corporal, la interacción cognitiva y la convergencia experiencial como un constructo que puede entenderse desde un marco filosófico que presta recursos a la investigación educativa, siendo esta una oportunidad para los niños.

En otro sentido, la experiencia descrita revela un interés del sistema educativo desde la planificación concreta de objetivos que han de alcanzarse con la participación de estudiantes que asumirán distintos roles durante la sesión. Esa planeación amparada en el currículo y en los planes de clase, permite enfocar el trabajo para avanzar hacia metas concretas de aprendizaje²³. La FpN sugiere la sistematicidad en el proceso al involucrar disposiciones institucionales y buscando concretar que ideas generales como la discusión en el aula se acerquen a la experiencia particular de un diálogo establecido por los estudiantes donde se dé el cruce de subjetividades, las interrelaciones, contenidos emocionales y la urdimbre de las relaciones humanas.

La sesión será parte de una planeación flexible de un grupo de indagación, todo aquello que convierta el encuentro pedagógico en un espacio para el aprendizaje y un momento para la experiencia donde con antelación, se construyen las reglas de juego, las fases de trabajo, los retos que se han de enfrentar y los objetivos a cumplir durante el encuentro. Se trata de propiciar y no de improvisar el trabajo del grupo; esta planeación exige una provisión de recursos contextuales, interpersonales y logísticos que disminuyen la probabilidad de distracción e inatención. En procura de sistematizar una experiencia de este tipo, es necesario permitir la integración de los estudiantes desde su individualidad y en función de objetivos comunes. Ahora bien, esta planeación se limitará a generar una apuesta descriptiva sobre el hacer del grupo de indagación, pero no desde una postura directiva, pues actúa en procura de la mediación y la facilitación de las relaciones humanas. De ese modo, surge la posibilidad para que el encuentro de los niños sea libre, constructivo y emotivo.

Como aspectos a considerar, se encuentra que las relaciones de los niños partiendo de su individualidad se entretajan desde una perspectiva ética y cotidiana del hecho educativo²⁴, lo que corresponde teóricamente a la visión humanizadora, pero sin agotarse por otro lado en el discurso sistémico. La indagación muestra un marco lógico de trabajo para el grupo frente a ciertos retos identificados y formulados a manera de pregunta. Este hecho que impacta positivamente la educación presenta distintas cualidades transformadoras relacionadas con las políticas institucionales, con las prácticas educativas y con las acciones de enseñanza en contexto escolar. Valorar esta experiencia apunta a una fenomenología del aula, donde la participación de los niños adquiere un beneficio respecto

²³ SÁTIRO, A.; DE PUIG, I. Proyecto Noria infantil y primaria. *BOLETÍN núm. 0. Ediciones OCTAEDRO, SL Barcelona. Recuperado el, 2012, vol. 14.*

²⁴ GONZÁLEZ DÍAZ, Ivet María. *Las competencias ciudadanas como la base fundamental en la construcción de la interacción social y el desarrollo de habilidades de razonamiento del programa filosofía para niños en los estudiantes del grado 2° de la IENSS. 2020.*

a la consecución de sus propios intereses y los de los investigadores que reflexionan en sus experiencias. Por ello se habla de una educación compleja en construcción permanente, es un entramado subjetivo que genera posibilidades educativas.

Por un lado, se ha de atender el interés de hacer una descripción objetiva de la actividad del grupo o sistema de indagación; y por el otro, se comprenderá la intención de la experiencia educativa tal y como es vivida por los niños. En ambas perspectivas se obtiene información que problematiza el aprendizaje y el proceso de interacción entre estudiantes y profesores ²⁵. Desde la mirada descriptiva se han de abarcar componentes narrativos y explicativos, en la primera se tendrá en cuenta cada uno de los propósitos y fines estratégicos de la sesión, y en la segunda se atenderá la complejidad relacional que se da entre los actores de la educación con objetos y situaciones del mundo de la vida, sin perder detalle de las características de afectación mutua y recíproca.

La relación pedagógica cobra relevancia más allá de la programación de contenidos, en tanto, es el sujeto en interacción el que aprende desde sus propias estrategias metacognitivas, a menudo, por fuera de los esquemas programados para la enseñanza que son modelos para la apropiación del saber. En defensa de una educación comunicativa permanente que supere una sistemática condicionante basada en la operatividad conductual, se propone pensar la educación relacional como objeto de estudio, donde las personas, en especial los niños, puedan razonar con base en las posibilidades comunicativas de la pregunta, la proposición y la toma de decisiones; las cuales, no deben ser impuestas por los profesores, sino promovidas u ocasionadas como emergencias imprevistas para el que enseña.

Conclusiones

Al cierre del artículo se expresa la preocupación por el modelo educativo imperante que se ocupa del contenido antes que de la persona, lo cual desemboca en ejercicios repetitivos y pedagógicamente exigentes tendientes a la transmisibilidad, que a menudo actúan en contravía de las diferencias individuales y la motivación de los estudiantes. Siendo un reto para la visión humanizada de la educación, la FpN se convierte en método de trabajo práctico que sitúa el acto educativo en perspectiva del diálogo abierto y constructivo en el que emergen características diferenciadoras de la mecanización de la enseñanza y el aprendizaje. La FpN es por lo tanto una forma de teorizar la experiencia.

Lo que muestra la sesión antes descrita consiste en la importancia del diálogo y la comunicación permanente entre los niños, cuando este se da en un contexto flexible, sensible, creativo y participativo. Una apuesta concreta que se aparta de la clase magistral y enciclopedista que ha regido el argumento de la educación por siglos. En esta sesión se advierte la oportunidad para replantear la forma de aprender en la escuela, esta vez, a través de preguntas y el análisis reflexivo de cuestiones emergentes que conllevan naturalmente a la proposición de ideas y alternativas. Es pues el trabajo en equipo, o lo que llamaremos grupo de indagación, una disposición colectiva que articula las propuestas y opiniones de los

²⁵ QUEZADA QUEZADA, Fernanda Eulalia. *El desarrollo del pensamiento: filosofía para niños desde los docentes*. 2020.

participantes, cumpliendo así un propósito de autoorganización en el que cada estudiante participa de manera activa con apertura a nuevos aprendizajes.

Esta forma de trabajo muestra la función creativa de la educación que enriquece a partir de una estrategia coo-constructiva la realización del encuentro pedagógico. Esta forma de educar a través de la palabra y la comunicación grupal advierte un acercamiento al método clínico, específicamente a la psicoanalítica educativa, en el sentido de abrir ventanas al conocimiento como producto inacabado que no puede ser programado tácitamente ni estructurado por completo y menos aún, controlado por la indeterminación de las variables que intervienen. Se trata de una educación que aspira al encuentro con las subjetividades y la experiencia como parte de un proceso de objetivación de la realidad común.

Todo empieza en un lugar pensado para el diálogo abierto, puede ser el aula o un lugar del mundo al aire libre en donde disminuyan los estímulos inhibidores del pensamiento y aumenten las interacciones en un sentido en que los participantes trabajen desde distintas estrategias expresivas; esto permite hacer un registro analítico del lenguaje verbal, no verbal y paraverbal. Esta experiencia en particular generó aprendizajes significativos en rumbo de identificación de las dimensiones del ser; los niños llegaron a acuerdos, consensos y conclusiones respecto al concepto de ayuda²⁶ de una manera espontánea que justifica la revisión de las prácticas de aula en la educación tradicional.

El proyecto de FpN ofrece diversas oportunidades para transformar las prácticas educativas con un valor liberador del pensamiento y no desde la justeza de la competitividad inclemente. Es, por lo tanto, una forma de trabajo integrativo que propende por una educación basada en el diálogo y la participación continua de la comunidad, pasando de un programa ajustado a la reproducibilidad, a otro en el que los estudiantes asumen con presteza la responsabilidad de discutir al ir desarrollando habilidades comunicacionales y de indagación científica para la construcción de nuevo saber.

Con el grupo de indagación se han reconocido algunas alternativas pedagógicas que distan lo suficiente de prácticas antidemocráticas que constriñen la creatividad de los estudiantes, y como ya se ha dicho, establece una ruta de escape a la programación metódica de clases que inciden en el desconocimiento de los intereses de los niños y de su potencial cognoscitivo. Entre estas alternativas de acuerdo con la propuesta de FpN se encuentran algunas formas de implicar el acto educativo en reto del pensamiento y en las sinergias entre estudiantes para aprender a aprender.

¿Qué aprenden los niños con FpN? La respuesta se encuentra en las consideraciones provenientes de la dinamización del pensamiento en apertura al encuentro con el otro y la experiencia, tal y como es manifestado por Ribera²⁷. El diálogo educativo establece un puente de conexión entre el mundo extraescolar y la escuela, que allega al plan educativo otros contextos que componen el mundo del estudiante. Se trata de un aprendizaje situado, experiencial, colaborativo y para la vida que amplía la perspectiva acerca de las diferencias

²⁶ WELLS, Gordon; ARAUZ, Rebeca Mejía. Hacia el diálogo en el salón de clases: enseñanza y aprendizaje por medio de la indagación. *Sinéctica, Revista Electrónica de Educación*, 2005, no 26, p. 1-19.

²⁷ RIBERA, Diego Antonio Pineda. Apuntes para la comprensión de "El descubrimiento de Harry", de Matthew Lipman. *Análisis: revista colombiana de humanidades*, 2015, no 86, p. 21-68.

individuales y las habilidades cognitivas. El aprendizaje por indagación en este sentido, precisa de un pensamiento en sincronía con la incertidumbre; es una forma de aprender equivalente a la educación que parte de la pregunta como arte y del arte como una expresión del yo.

REVISTA DE FILOSOFÍA

Nº ESPECIAL – 2022 - ABRIL

Esta revista fue editada en formato digital y publicada en abril de 2022, por el Fondo Editorial Serbiluz, Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela

www.luz.edu.ve www.serbi.luz.edu.ve
www.produccioncientificaluz.org